

BOSHLANG‘CH TA‘LIMDA SINIF RAHBARINING PEDAGOGIK MAHORATI

Shomirzayeva Zulfiya Solijonovna

Namangan viloyati, Namangan tumani

1-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchi kadrlarning ma‘naviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida masuliyat yuklangan. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda sinf rahbarining ish tartibi, pedagogik mahorati va o‘quvchi bilan ishlash tartibi haqida yoritib berishga harakat qilindi.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, sinf, o‘quvchi, ta‘lim-tarbiya, metod.

O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchi kadrlarning ma‘naviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida mas‘uliyat yuklangan. Chunonchi, bu borada O‘zbekiston Respublikasi raxbari quyidagilarni qayd etadi: «Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas‘uliyatli vazifalarni ado etishda birinchi galda ana shu mashaqqatli kasb egalariga suyanamiz va tayanamiz, ertaga o‘rnimizga keladigan yoshlarning ma‘naviy dunyosini shakllantirishda ularning xizmati naqadar beqiyos ekanini o‘zimizga yaxshi tasavvur qilamiz». Ushbu fikrlardan bugungi kun o‘qituvchisiga nisbatan qo‘yilayotgan talablarning mazmun va mohiyati anglaniladi. Zamonaviy o‘qituvchi qanday bo‘lishi kerak? Mustaqillikdan keyin ushbu muammo ko‘plab olimlarning, ziyoli ahlining, hatto ota-onalarning diqqat-e‘tiborida bo‘ldi. O‘qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan metodik va o‘quv qo‘llanmalari, darsliklar yaratila boshlandi. Lekin bu muammo bo‘yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi kundagi global o‘zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o‘qituvchisidan pedagogik mahoratni, o‘tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o‘z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo‘lishni talab qiladi. Zero, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» g‘oyalarni amaliyotga tadbiiq etish, mamlakatimiz ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyatini ta‘minlash ta‘lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchi va tarbiyachilarning ma‘naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga ko‘p jihatdan bog‘liq. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasining Ta‘lim togrisidagi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilab berilgan ijtimoiy vazifalardan kelib chiqib yosh avlod talim-tarbiyasini tashkil etishni kundalik hayotning o‘zi talab qilmoqda. Ya‘ni, mustaqil

dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy taffakurga tayanib yashaydigan barkamol shaxs □ komil insonni tarbiyalashdan iborat degan fikrlari yana bir bor boshlang`ich ta`lim o`qituvchilariga ma`suliyat yuklaydi va vazifalarni ado etish pedagogning alohida ijtimoiy roli va uning jamiyatdagi faxrli o`rnini belgilaydi. Jamiyatda o`qituvchi faoliyati yuksak baholanmoqda va uning obro`si yuksaltirilmoqda. Sinf rahbarining muhim vazifalaridan biri bu-o`quvchining o`qishga bo`lgan havasi, e`tiqodi va bilim, qobiliyatini rivojlantirish, kasb-hunarga bo`lgan layoqatini, yosh va ruhiy xususiyatlar asosida rivojlantirish, har bir o`quvchining bo`lg`usi hayoti rejalarini amalga oshirish, o`quvchilarning salomatligini muhofaza qilishdan iborat. Faollarga ishonish, ularning sinf jamoasi orasida obro`sini ko`tarish, o`z vaqtida ularga tegishli yordam ko`rsatish sinf rahbarining bevosita asosiy vazifasidir. Shuningdek, sinf rahbarining tashkilotchilik funksiyasi tarbiya jarayonida muhim vosita sanaladi. Chunki, tashkilotchilik tushunchasining o`zi keng ma`noga ega. Maxsus bir maqsadni ko`zlab u yoki bu ishni tadbiriy choralarni tashkil etish sinf rahbaridan katta malaka va maxsus mahoratni talab qiladi. Tashkilotchilik funksiyasi bir necha elementlarga bog`liqdir:

-o`tgan ishlarni tashkil qilish, uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi sabablarini belgilab olish:

- sinfda o`tkaziladigan barcha ishlar tarbiyaviy xarakterga ega bo`lib, ma`lum maqsadni ko`zlab o`tkazilishi va sinf rahbari turli tarbiyaviy ishlarni o`tkazishda oldin shu ishning modelini tuza bilish lozim.

-sinf rahbari oldiga qo`yilgan maqsadga yetishish uchun o`z oldiga aniq vazifa qo`ya bilish lozim.

-sinf rahbari har bir tadbiriy choralarni amalga oshirishda o`qituvchi va o`quvchilarning qobiliyatlariga qarab, vazifalarni taqsimlash, ma`lum reja asosida tarbiyaviy tadbirlarning o`tkazish o`rni, vaqti, soati, javobgar shaxslar va tizimligini aniqlash lozim.

- ma`lumki tarbiyaviy ish bajarishda bajaruvchi kishilarni to`g`ri taqsimlash, ishga boshqa o`qituvchilarni, ota-onalar, o`quvchilar, otaliq tashkilotlari va ish obektini aniqlash lozim.

Tarbiyaning maqsadlari, vositalari va natijalari o`rtasida, shuningdek, tarbiyalanuvchi va tarbiyachi tafakkuri, motivlari ortasida g`oyat murakkab bog`liqlik bor. Kattalarning maqsadi, odatda, yoshlarning maqsadlari (hatto strategik maqsadlari) bor. O`quvchining rivojlanish mantiqi, uning tafakkuri, harakatlari bitta nuqtai nazarda, tarbiyachining mantiqi boshqa nuqtai nazarda turishi mumkin. Bunday variantda hech qanday tarbiyaviy ta`sir ko`rsatib bo`lmaydi. Tarbiyaviy ishlarning sifat va samaradorligi, avvalo tarbiyachining g`oyaviy ishonchiga va siyosiy ongining darajasiga bog`liq. Sinf rahbari o`zining g`oyaviy-siyosiy ongini oshiradi. Bu sinf rahbariga bolalarni onglilik ruhida tarbiyalashga, ular orasiga

begona ideologiya va yomon xulqning kirib borishiga qarshi kurasha olish imkoniyatini bera oladi. Sinf rahbarining axloqiy obro'si g'oyat darajada yuqori bo'lishi ham bu o'rinda muhimdir. Sinf rahbari ana shundagina tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega boladi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlari, ma'naviy qiyofasi o'quvchilar ongining va xulqining shakllanishida katta tasir ko'rsatadi. Sinf rahbari uchun kasbiy malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishning o'zi yetarli emas. O'z tarbiyaviy faoliyatida yuksak darajadagi fuqarolik fazilatlari, intizomi va odamiyligi, axloqiy sifatlari bilan ham ta'sir o'tkazadi. Tarbiyachilik texnikasi sinf rahbarining asosiy qurolidir. Chunki tarbiyachilik talanti juda kop sifatlarni chuqur bilish, keng fikr doirasi, ishga jon dildan ko'ngil qo'yish bolalarga bo'lgan cheksiz muhabbat, muomalada nazokatlik, qalb yoshligi, serzavq, temperament, aql va odoblilik namunasi, aloqada nazokat va sipolik, vazminlik va kamtarlik kabi fazilatlarning bo'lishini taqozo qiladi. Bunda yana tarbiyachilik texnikasi qo'shilsa ishda muvaffaqiyat ta'minlanishi tabiiydir. Pedagogik faoliyatda vositalar, maqsadlar va natijalarning nisbatini doimo tashkil qilib borish zarur. Ular uzviy birlikni tashkil etadi, bir biriga bog'liq bo'ladi va alohida tarzda amalga oshirilmaydi. Maqsadni amalga oshirish usuli o'z bo'lajak natijadir. Natija yangi vositalarni tanlash, yangi maqsadlarni qo'yish uchun amaliy asos hisoblanadi. Tajribada ma'lum darajada qo'llanilgan har qanday vosita natija beradi, hatto biror sababga ko'ra maqsad aniq ifodalanmagan bo'lsa ham natija berermaydi. Tajribada mavjud bo'lgan pedagogik vositalarning ikkitasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi: har qanday pedagogik vosita hamisha bir qator boshqa vositalar, usullar, shartlar bilan bogliq bo'ladi, ular pedagogik jarayoning muayyan bosqichida tasir ko'rsatish natijasini belgilab beradi. Masalan rag'batlantirish bir xil jarayonlarni tezlashtirish va boshqarishga to'siqnlik qilish, turli salbiy va ijobiy hissiyotlarning turli o'tirish tuman ko'rinishlarini vujudga keltirishi mumkin. Ikkinchi: ayrim vositalarni qo'llanish pedagogning ular ta'limini, mumkin bolgan ozgarishini anglash qobiliyatlariga butunlay bog'liq bo'ladi. jamoa muomala sharoitida vositalarni qo'llash minut sayin o'zgarib turadigan vaziyatni hisobga olish zarurligini taqazo qiladi. Pedagoglarda biz albatta oliyanoblik hissini tarbiyalashimiz shart. Oliyjanoblik qalbning o'ziga xos holatidir. Bu holat insonda sokinlik, hurmat, mehr, g'urur hislarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Pedagogning o'quvchilarga bo'lgan munosabati mehr, hayrihohlikdan iborat bo'lishi kerak. Ma'lumki rivojlanish uchun yordam berish murakkab jarayon bo'lib, o'quvchilar oldigiga qo'yib o'zi chetda qarab turishi va faqat shu talablar qanday bajarilayotganligini kuzatib borishi yetarli degan xulosaga kelgan pedagoglar katta xatoga yo'l qo'yadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahkamov M. «Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish» nomzodlik dissertatsiyasi. T., 2005.
2. Karimov I. A. «Barkamol avlod» O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: O'zbekiston. 1998 yil.
3. Mavlonova R., B. Normurodova, N. Rahmonqulova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi.- T.:"Tib-kitob", 2010.
4. Ochilov M. «Muallim» qalb me'mori» T.: O'qituvchi» 2001.

